

h 指数开创性论文的引文扩散可视化

李杰^{1,2*} 宋东桓¹ 吴登生³

1 中国科学院文献情报中心 北京 100090

2 中国科学院大学经济与管理学院信息资源管理系 北京 100190

3 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190

* 通信作者 E-mail: lijie2022@mail.las.ac.cn

[摘要] [目的/意义]《量化个人研究成果的指数》是一篇关于 h 指数的开创性论文, 该文的引文扩散分析对认识这一创新性研究的扩散和影响力有重要价值。[方法/过程] 基于 Web of Science 核心合集, 使用科学计量与知识图谱的分析方法, 对引用《量化个人研究成果的指数》的 5 506 篇施引论文从时空特征、作者分布、主题分析等方面讨论了该论文的引文扩散特征; 使用来自《科学计量学》《信息计量学》和《美国信息科学与技术协会杂志》的 9 519 篇论文, 进一步对 h 指数在科学计量学领域的影响力进行了讨论。[结果/结论] h 指数的经典论文自发表以来, 在科学领域产生了重要影响, 在时间趋势上呈显著的线性增长, 施引作者来源广泛, 涉及 102 个国家或地区以及 3 922 个机构。h 指数施引论文主要分布在“信息科学与图书馆学”和“计算机科学与跨学科应用”领域, 主题涉及“h 指数与引文分析”“文献计量/科学计量与知识图谱”“网络分析与替代计量学”以及“期刊评价与同行评议”。在过去近 20 年里, 该篇 h 指数开创性论文一直是科学计量学领域的重要研究成果, 且已经成为科学计量相关研究的重要知识基础文献。

[关键词] h 指数 单篇论文评价 引文扩散 科学计量 VOSviewer

DOI: 10.15978/j.cnki.1673-5668.202303005

1 引言

h 指数是由美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校的物理学家 Hirsch^[1] 于 2004 年发表的论文《量化个人研究成果的指数》中提出的, 是衡量科研人员学术影响力的新指标。作者给出的 h 指数定义为: “一名学者的 h 指数是指其发表的篇论文中每篇至少被引用了 h 次, 其余的 N_{p-h} 篇论文的被引频次均小于或者等于 h” (A scientist

has index h if h of his or her N_p papers have at least h citations each and the other (N_p-h) papers have $\leq h$ citations each)。h 指数创新性地学者的发表论文数量和和被引频次综合在一起, 提出了一种新的评价学者影响力的方法。h 指数提出以后, 在科学研究领域引起了广泛关注, 特别是在科学计量领域, h 指数已经成为一个里程碑式的评价指标, 被广泛应用于科研评价中。

h 指数的提出对科学计量研究中的科技评估研究产

生了深远的影响。在 Hirsch 工作的基础上，大量的学者进一步扩展或优化了该指标，以降低其存在的一些评价缺陷。例如，Braun 等人将 h 指数扩展到了期刊评价中^[2]，Huang MH, Lazaridis T 以及 Mester G 等人将 h 指数应用于大学、机构、专利排名中^[3-6]。为了弥补 h 指数的缺陷以及使得 h 指数得到的结果更加稳健和有效，相关学者对 h 指数进行了改造并提出了新指数，包括 h(2)-index, hg-index 以及 m-index 等。在对 h 指数进行改造中，影响力最大的为 Egghe L 等人在 2006 年发表的论文《g 指数的理论与实践》，并在领域内产生了重要的影响。相比国外的研究，国内相关学者对 h 指数的研究则更加系统和完备。我国最具代表性的学者是浙江大学叶鹰教授，其主持的自然科学基金系统性地对 h 指数及其变体从理论与实证角度进行了系统性分析，不仅培养了数名研究生，还出版了《h 指数与 h 型指数研究》^[7]和《h 型指数和 h 型测度研究》^[8]两本专著。目前来看，国内外关于 h 指数的理论和模型研究已经告一段落，研究已经从科学计

量学内部扩散到了其他科学领域，并得到了广泛的实践应用。

h 指数目前已经在科学系统内部产生了深远影响，其影响力可以和加菲尔德的影响因子相媲美。自 2005 年该论文发表以来，已经历时 17 年，全面了解该成果在科学研究中，特别是在科学计量研究中的影响，对系统和深入认识 h 指数的整体价值有重要意义。在以往研究中，学者采用的多是常规综述方法^[9]对 h 指数的相关研究进行总结和归纳。在前人的研究基础上，本文将将以 h 指数开创性论文为种子文献，通过科学计量学与知识可视化的方法从引文扩散的视角对其进行分析，以达到全面认识该论文之学术影响力的目的。

2 数据与分析流程

2022 年 3 月 1 日，通过 Web of Science 平台以 “An index to quantify an individual's scientific research output”

h 指数开创性论文的引文扩散分析

“A scientist has index h if h of his or her N_p papers have at least h citations each and the other $(N_p - h)$ papers have $\leq h$ citations each.”
——Hirsch, Jorge E., (2005)

采集 2005-2022 年 3440 论文来构建共被引网络

采集 2007-2022 年 1166 论文来构建共被引网络

采集 2005-2022 年 4,913 论文来构建共被引网络

An index to quantify an individual's scientific research output

Web of Science

5506 篇论文总被引 99699 次，篇均被引 18.11。数据集中论文的 h 指数为 123。

5,506 基本分布

5,506 篇施引论文

高被引论文	62
热点论文	2
综述论文	423
在线发表	79
开放获取	2,281
论文	4,153
会议录论文	505
综述论文	423
社论材料	353
信函	120
Springer Nature	1,194
Elsevier	972
Wiley	434
Taylor & Francis	232
IEEE	204
English	5,180
Spanish	161
Portuguese	49
German	41
French	27

1. Laherrere, J. & Sornette, D. (1998) Eur. Phys. J. E Soft Matter B2.525-539.
2. Redner, S.(1998) Eur. Phys. J. E Soft Matter B4, 131-134.
3. Redner, S.(2005) Phys. Today 58, 49-54.
4. van Raan,A.F.J.(2004) Scientometrics 59,467-4725.
5. King, C.(2003) Sci. Watch 14, no. 5, 1.
6. Hirsch, J. E. (2005) arXiv.org E-Print Archive (Aug. 3, 2005). Available at <http://arxiv.org/abs/physics/0508025>.

图 1 以 h 指数论文为种子获取数据的流程

为标题进行检索,并通过其施引文献的链接获取引用了该论文的 5 506 篇论文,这组论文的总被引次数达到了 99 699 次,篇均被引为 18.11 次, h 指数达到了 123,反映出该论文的施引文献整体上具有高影响力。这些施引论文中,有 2 281 篇属于开放获取论文,有 62 篇是热点论文,综述性论文达到了 423 篇。在期刊维度上, h 指数论文被 *Scientometrics* (1978 年创刊) 引用了 625 次 (625/4 913, 占期刊论文总数的 12.7%), 被 *Journal of Informetrics* (2007 年创刊) 引用了 275 次 (275/1 166, 占期刊论文总数的 23.6%), 被 *JASIST* 引用了 150 次 (150/3 440, 占期刊论文总数的 4.36%)。通过期刊名称检索获取 2005–2022 年发表在 *Scientometrics*、*JOI* 和 *JASIST* 上的 9 519 论文,进一步来分析 h 指数经典文献

在科学计量领域的影响力。在研究中,使用莱顿大学开发的 VOSviewer^[10] 科学文献挖掘与可视化软件来构建知识图谱进行数据分析。

3 结果

3.1 h 开创性论文时空扩散

2005–2022 年, h 指数论文的被引频次分布如图 2。该论文发表当年, 仅仅被引用了 1 次。随后, 2005–2021 年 h 指数论文的被引频次呈直线增长趋势 ($y = 34.679x - 69488$, $R^2 = 0.9553$)。2022 年截止到 3 月 1 日, 其被引频次达到了 50 次, 表明与 h 指数相关的研究仍然活跃。

图 2 2005–2022 年 h 指数论文的被引频次分布

2005 年以来, 该论文被全球 102 个国家 / 地区引用。在这些施引国家 / 地区中, 引用次数排名前 10 的国家 / 地区为 United States (美国, 1 355 次)、China (中国, 776 次)、Spain (西班牙, 535 次)、United Kingdom (英国, 385 次)、Germany (德国, 360 次)、Australia (澳大利亚, 308 次)、India (印度, 277 次)、Italy (意大利, 234 次)、Canada (加拿大, 226 次) 以及 Brazil (巴西,

223 次)。为了进一步认识 h 指数开创性论文在国家 / 地区层面上的时间传播特征, 将原始数据切分为两个时间段: 2005–2014 (10 年) 和 2015–2022 年 (8 年)。前 10 年的被引频次达到了 2 122 次, 占比 38.5%; 后 8 年的被引频次为 3 384 次, 占比 61.5%。两个时间段国家 / 地区的论文产出分布地图如图 3。2005–2014 年, 共有 80 个国家 / 地区引用了该论文, 2015–2022 年的

国家/地区数量达到了96个。从地理分布来看,该论文所扩散到的国家/地区是相对稳定的,中国、美国以及欧洲一直是h指数的主要施引国家/地区。

h指数论文的施引机构有3922个,其中引用20次以上的机构共有74个。进一步构建引用频次不小于20次的机构合作网络,如图4和表1。由于74个机构中有4个与网络中其他机构未建立合作关系,因此未显示在合作网络中。从合作网络的结构来看,引用h指数开创性论文的机构形成了显著的社群。其中,我国的浙江大学、南京大学与来自比利时的机构合作密切,中国科学院、大连理工大学、武汉大学等与印第安纳大学合作密切。此外,以智利大学和西班牙格拉纳达大学为中心的

群落亦表现突出。在合作网络中,引用h指数开创性论文排名前10的施引机构依次是西班牙格拉纳达大学(121次)、比利时鲁汶大学(85次)、智利大学(77次)、比利时安特卫普大学(75次)、中国科学院(60次)、美国印第安纳大学(53次)、中国大连理工大学(51次)、西班牙加的斯大学(48次)、中国武汉大学(46次)以及巴西圣保罗大学(42次)。在产出时间的分布上,近期引用活跃的机构主要为西班牙加的斯大学、智利大学、西班牙格拉纳达大学、中国武汉大学、中国大连理工大学以及中国科学院;与之相比,比利时安特卫普大学、比利时鲁汶大学、巴西圣保罗大学以及美国印第安纳大学对该研究成果的关注则要早。

图3 h指数论文施引国家/地区的产出分布

(a) 合作网络的聚类

(b) 合作网络的趋势

图4 h指数论文施引机构的合作网络

表1 排名前10的h指数论文施引机构分布

编号	机构 (英文)	机构 (中文)	论文数 / 篇	总被引次数	平均发文时间	篇均被引次数
1	Univ Granada	西班牙格拉纳达大学	121	3798	2017.13	31.39
2	Kuleuven	比利时鲁汶大学	85	1773	2012.87	20.86
3	Univ Chile	智利大学	77	2971	2018.34	38.58
4	Univ Antwerp	比利时安特卫普大学	75	2640	2012.85	35.20
5	Chinese Acad Sci	中国科学院	60	2069	2016.08	34.48
6	Indiana Univ	美国印第安纳大学	53	3048	2014.51	57.51
7	Dalian Univ Technol	中国大连理工大学	51	952	2016.53	18.67
8	Univ Cadiz	西班牙加的斯大学	48	862	2018.48	17.96
9	Wuhan Univ	中国武汉大学	46	590	2017.07	12.83
10	Univ Sao Paulo	巴西圣保罗大学	42	925	2013.38	22.02

注：表中的论文数等于该机构引用h指数论文的次数，总被引次数为对应机构引用h指数的论文所获得的引文数。

3.2 h 指数开创性论文的扩散者

引用 h 指数论文最多的 10 位作者分别为 Merigo Jose M (68 次)、Rousseau Ronald (68 次)、Bornmann Lutz (67 次)、Egghe Leo (62 次)、Herrera Viedma E (46 次)、Prathap Gangan (39 次)、Eloy Jean Anderson (37 次)、Ye Fred Y (34 次)、Groneberg David A (33 次) 以及 Svider Peter F (31 次)。排名第一的 Merigo Jose M 主要从事科学计量和文献计量的案例研究,其论文仅仅是将 h 指数作为一个指标来进行影响力评价,对 h 指数本身没有任何扩展性的发展。科学计量学领域引用 h 指数开创性论文的作者是该研究成果的核心扩散者和知识传承者,为了更加突出施引作者对 h 指数本身的研

究,在以上分析的基础上,提取了发表在三大刊物上的 1 050 篇论文,并构建了作者的合作网络,如图 5。分析结果显示,在三大科学计量期刊上引用 h 指数论文的前 10 位学者分别为 Bornmann Lutz (43 次)、Egghe Leo (43 次)、Rousseau Ronald (41 次)、Prathap Gangan (32 次,因不在最大子网络中,故图 5 未显示)、Ye Fred Y (18 次)、Leydesdorff Loet (16 次),以及不在最大子网络中的 Franceschini Fiorenzo (16 次)、Maisano Domenico (16 次)、Abramo Giovanni (14 次)、D'angelo Ciriaco Andrea (14 次) 和 Vinkler Peter (14 次)。在科学计量学领域中, h 指数的施引作者引形成了较大的合作群落。同时在合作网络的内部,形成了若干小派系。

图 5 科学计量三大刊物上 h 指数论文施引作者合作网络的最大子网络 (共包含 268 个作者)

注:合作网络在线版 <https://tinyurl.com/yauh8uh6>

3.3 h 指数开创性论文的主题与主题扩散

对引用 h 指数开创性论文的施引文献的主题分布进行分析,以呈现 h 指数开创性论文在宏观维度的扩散特征。结果显示施引文献分布广泛,来源于 222 个领域。在本研究中,提取了施引文献量不少于 20 篇的 76 个领

域进行分析,结果如图 6。h 指数施引论文主要来自图书馆、信息科学以及计算机领域,该领域也是高产期刊 *Scientometrics*、*JOI* 以及 *JASIST* 所在的领域。位于科学领域密度图中央的为跨学科与经济、管理以及教育等领域,环境科学技术、外科与临床医学则位于图谱的左侧。

h 指数论文施引文献的领域分布呈现了宏观层面的研究扩散分布状况。在领域分析的基础上,进一步对施引文献的研究关键词进行分析,以获取具体的研究主题分布。分析结果显示,施引文献高频关键词分别为 bibliometrics (文献计量学)、h-index (h 指数)、citation analysis (引文分析)、impact factor (影响因子)、scientometrics (科学计量学)、Web of Science (WoS 数

据库)、Scopus (Scopus 数据库)、publications (出版物)、social network analysis (社会网络分析)、g-index (g 指数) 以及 VOSviewer (软件) 等,这些高频词反映了 h 指数应用的热点场景或所在领域。表 2 中的关键词表明, h 指数主要是在文献计量、科学计量以及引文分析的大场景下应用的。其中, Web of Science 和 Scopus 数据库是计算 h 指数依赖的主要数据库。

图 6 h 指数论文施引文献的领域分布

表 2 h 指数论文施引文献的高频关键词 (出现频次 ≥50 次)

编号	关键词	中文	词频	编号	关键词	中文	词频
1	bibliometrics	文献计量学	1222	14	ranking	排名	89
2	h-index	h 指数	970	15	research evaluation	研究评估	87
3	citation analysis	引文分析	635	16	co-authorship	作者合作	83
4	impact factor	影响因子	335	17	google scholar	谷歌学术	70
5	scientometrics	科学计量学	300	18	journal ranking	期刊排名	69
6	Web of Science	数据库名称	266	19	research trends	研究趋势	68
7	Scopus	数据库名称	132	20	impact	影响	57
8	publications	出版物	129	21	citation network	引文网络	55
9	social network analysis	社会网络分析	105	22	science mapping	科学知识图谱	55
10	g-index	g 指数	100	23	research impact	研究影响力	54
11	VOSviewer	VOSviewer 软件	99	24	evaluation	评价	51
12	bibliometric indicators	文献计量指标	94	25	academic productivity	学术产出	50
13	research productivity	研究产出	90	26	complex networks	复杂网络	50

为了进一步分析 h 指数论文作为知识基础在三大刊中的作用, 分别采集了 2005 - 2022 年三大刊上所发表的所有论文, 并通过文献共被引的方法来进行分析, 如图 9 (a-d)。分析结果表明, h 指数论文在三大刊上的被引频次均位居第一位, 且明显领先于其他参考文献, 表明过去一段时期 h 指数论文在科学计量研究中的重要地位。另一方面, 从与 h 指数论文共被引关系密切且形成共被引聚类的网络来看, 在 *Scientometrics* 和 *JOI* 上 h 指数论文的影响已经形成较大规模, 成为这两种期刊相关研究的重要知识基础来源。h 指数论文虽然在 *JASIST* 上的引用显著高于其他文献, 但由 h 指数论文形成的文献共被引聚类规模较小。进一步从三刊的整体共被引网络中提取与 h 指数共被引强度最高的 10 篇论文, 如表 4。这些论文主要来自三大科学计量领域期刊, 其中 *Scientometrics* 占到一半。

其中, Egghe L 在 2006 年发表的《g 指数的理论与实践》与 h 指数的关系最为密切。这是继 h 指数论文发表以后最早针对 h 指数进行改进的论文, 已经成为 h 型指数中最具代表性和影响力的研究成果。来自中国科学院的学者金碧辉研究员与国外学者共同合作, 设计了 R 和 AR 指数, 以作为 h 指数的补充。Braun T 则将 h 指数扩展到期刊评价中。此外, 其他学者对 h 指数从评价结果等方面进行了分析, 具体参见表 4。通过以上分析不难发现, 虽然与科学计量相关的三大期刊在刊载主题上存在不同的特色, 但在 2005 - 2022 年期间 h 指数论文是期刊引用最高的参考文献, 表明了 h 指数论文在科学计量中具有重要的地位。作为科学计量学领域的里程碑式研究, 普赖斯奖获得者 Rousseau Ronald 教授也将 h 指数列入科学计量发展中的重要事件^[11]。

图 9 2005 - 2022 年 h 指数论文在三大刊的文献共被引网络中的影响 (TOP 100)

表4 与 h 指数论文高共被引论文 (TOP10)

编号	作者 + 发表时间	期刊	标题	被引频次	与 h 指数论文共被引次数	参考文献编号
1	Egghe L, 2006	<i>Scientometrics</i>	Theory and practise of the g-index g 指数的理论与实践	369	341	[12]
2	Jin BH, 2007	<i>Chinese Sci Bull</i>	The R- and AR-indices: Complementing the h-index R 和 AR 指数: h 指数的补充	174	159	[13]
3	Braun T, 2006	<i>Scientometrics</i>	A Hirsch-type index for journals 期刊的 h 指数	154	137	[2]
4	Van Raan AFJ, 2006	<i>Scientometrics</i>	Comparison of the Hirsch-index with standard bibliometric indicators and with peer judgment for 147 chemistry research groups 147 个化学研究小组的 h 指数与标准文献计量指标及同行判断的比较	174	136	[14]
5	Alonso S, 2009	<i>J Informetr</i>	h-Index: A review focused in its variants, computation and standardization for different scientific fields h 指数: 对不同科学领域的 h 变体、计算和标准化进行综述	128	119	[9]
6	Bornmann L, 2008	<i>J Am Soc Inf Sci Tec</i>	Are there better indices for evaluation purposes than the h index? A comparison of nine different variants of the h index using data from biomedicine 是否有比 h 指数更好的评估指标? 使用生物医学数据对九种不同的 h 指数变体进行比较	127	112	[15]
7	Egghe L, 2006	<i>Scientometrics</i>	An informetric model for the Hirsch-index h 指数的信息计量模型	127	111	[16]
8	Batista PD, 2006	<i>Scientometrics</i>	Is it possible to compare researchers with different scientific interests 有可能比较不同科学兴趣的研究人员吗?	118	102	[17]
9	Bornmann L, 2007	<i>J Am Soc Inf Sci Tec</i>	What do we know about the h index? 我们对 h 指数了解多少?	94	89	[18]
10	Hirsch JE, 2007	<i>P Natl Acad Sci</i>	Does the h index have predictive power? h 指数有预测能力吗?	105	89	[19]

4 总结与讨论

h 指数是近 20 年以来科学计量领域影响最大的计量指标之一, 深入分析该开创性论文的科学影响力对认识 h 指数有重要价值。本文系统分析了该论文自 2005 年发表以来在科学领域的引文扩散情况, 现对本文的研究总结如下。

(1) h 指数的开创性论文自 2005 年发表以来, 在科学评价中产生了重要的影响。2005 - 2022 年 3 月 1

日, h 指数的经典论文总被引达到了 5 506 次, 年均被引达 306 次。即在论文发表之后, 平均每天都有人引用。2022 年前三个月的被引频次累计已经达到 50 次。在被引的时间趋势上更是呈现显著的线性增长趋势。h 指数论文在全球产生了广泛影响, 引用该论文的国家或地区的数量达到 102 个, 其中施引者主要来自美国、中国、西班牙、英国以及德国。涉及 3 922 个机构, 其中以西班牙格拉纳达大学、比利时鲁汶大学、智利大学、比利时安特卫普大学、中国科学院以及美国印第安纳大学为

代表。在学者维度上，h 指数的研究在全球范围内已经形成了一定规模的学术共同体。来自科学计量学领域之外的学者主要以应用 h 指数为主，并不对 h 指数做修订或者理论研究，其中最具代表性的是 Merigo Jose M，该学者从事了大量的文献计量案例研究，仅将 h 指数作为影响力评价的一个指标。来自科学计量学领域的学者以 Bornmann Lutz、Egghe Leo、Rousseau Ronald、Ye Fred Y 以及 Leydesdorff Loet 等为主，这些学者在 h 指数的修正和新指数的提出等方面做出了大量重要的基础工作。

(2) h 指数的相关研究主题涉及 222 个领域，其中以“信息科学与图书馆学”和“计算机与跨学科应用”为代表，这与科学计量类的期刊分类直接相关。此外，h 指数的应用扩散到了“多学科领域”“经济管理与教育”“临床医学”以及“环境科学技术”等领域。在微观主题维度上，h 指数施引论文的热点主题聚焦在文献

计量学、引文分析、影响因子、科学计量学以及 Web of Science 数据库等方面，这些热点主要反映了 h 指数所在的领域、科学评价的作用以及常用的数据库。关键词网络的聚类表征了 h 指数施引论文主要聚焦的四个方面，分别为 #1 h 指数与引文分析，#2 文献计量、科学计量以及知识图谱，#3 网络分析与替代计量学，#4 期刊评价与同行评议。反映了 h 指数作为科学计量学的研究热点已经渗透到科学计量研究的方方面面。

(3) h 指数论文作为在科学计量学领域具有里程碑意义的研究，虽然未发表在科学计量学的三大期刊上，但是已经成为过去 20 年科学评价中重要的突破和高影响力研究。从 2005 年到 2022 年 3 月 1 日，该论文是科学计量三大期刊上所发表论文中引用最高的参考文献。同时，在该时间跨度中，该论文的被引频次也位于三大刊所引用论文的首位，进一步突显出该论文的高学术影响力。

参考文献

- [1] Hirsch J E. An index to quantify an individual's scientific research output [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2005, 102(46): 16569-16572.
- [2] Braun T, Glänzel W, Schubert A. A Hirsch-type index for journals [J]. *Scientometrics*, 2006, 69(1): 169-173.
- [3] Lazaridis T. Ranking university departments using the mean h-index [J]. *Scientometrics*, 2010, 82(2): 211-216.
- [4] Huang M H. Exploring the h-index at the institutional level: A practical application in world university rankings [J]. *Online Information Review*, 2012, 36(4): 534-547.
- [5] Mester G. Rankings scientists, journals and countries using h-index [J]. *Interdisciplinary Description of Complex Systems*, 2016, 14(1): 1-9.
- [6] Guan J C, Gao X. Exploring the h-index at patent level [J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2009, 60(1): 35-40.
- [7] 叶鹰, 唐健辉, 赵星, 等. H 指数与 H 型指数研究 [M]. 北京: 科学出版社, 2011.
- [8] 赵星, 李盛庆, 叶鹰, 等. H 型指数和 H 型测度研究 [M]. 北京: 科学出版社, 2018.
- [9] Alonso S, Cabrerizo F J, Herrera-Viedma E, et al. H-Index: A review focused in its variants, computation and standardization for different scientific fields [J]. *Journal of Informetrics*, 2009, 3(4): 273-289.
- [10] 李杰. 科学知识图谱原理及应用: VOSviewer 和 CitNetExplorer 初学者指南 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [11] Ronald R, Leo E, Guns R. *Becoming metric-wise: A bibliometric guide for researchers* [M]. Chandos Publishing, 2018.
- [12] Egghe L. Theory and practise of the g-index [J]. *Scientometrics*, 2006, 69(1): 131-152.
- [13] Jin B, Liang L, Rousseau R, et al. The R- and AR-indices: Complementing the h-index [J]. *Chinese Science Bulletin*, 2007, 52(6): 855-63.
- [14] Van Raan A F J. Comparison of the Hirsch-index with standard bibliometric indicators and with peer judgment for 147 chemistry research groups [J]. *Scientometrics*, 2006, 67(3): 491-502.
- [15] Bornmann L, Mutz R, Daniel H D. Are there better indices for evaluation purposes than the h index? A comparison of nine different variants of the h index using data from biomedicine [J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2008, 59(5): 830-837.
- [16] Egghe L, Rousseau R. An informetric model for the Hirsch-index [J]. *Scientometrics*, 2006, 69(1): 121-129.
- [17] Batista P D, Campiteli M G, Kinouchi O. Is it possible to compare researchers with different scientific interests? [J]. *Scientometrics*, 2006, 68(1): 179-189.
- [18] Bornmann L, Daniel H D. What do we know about the h index? [J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2007, 58(9): 1381-1385.
- [19] Hirsch J E. Does the h index have predictive power? [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2007, 104(49): 19193-19198.

Citation Diffusion Visualization of the Seminal Paper of h-Index

Li Jie^{1,2*}, Song Donghuan¹, Wu Dengsheng³

1. National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

2. Department of Information Resources Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

3. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

*Corresponding Author, E-mail: lijie2022@mail.las.ac.cn

[Abstract] [Objective/Significance] The analysis of citation diffusion of the h-index pioneering paper is an important way to understand the research diffusion and impact of this innovative research. [Method/Process] The research raw data is from Web of Science, including 5,506 citing papers of "An index to quantify an individual's scientific research output" and 9,519 papers from *Scientometrics*, *Journal of Informetrics* and *Journal of the Association for Information Science and Technology*. The scientometric methods have been applied to analyse the spatiotemporal characteristics, author distributions, research topics and citation impact of the collected data. [Results/Conclusions] The results demonstrate that the h-index paper have received high impact after it has published. The citation curve of the paper shows the linear trends, and it has been widely cited by 102 countries/regions and 3,922 institutions. In the macro level, the citing areas are mainly from "information science & library science" and "computer science, interdisciplinary applications". And at the micro level, the citing publications are mainly from four topic groups, including "h-index and citation analysis", "bibliometrics/scientometrics and knowledge map", "network analysis and altmetrics" and "journals evaluation and peer review". The further analysis shows that the h-index paper is one of the important research achievements in scientometrics area in the past 20 years and have become key intellectual base paper in scientometrics research.

[Keywords] h-index, paper level evaluation, citation diffusion, scientometrics, VOSviewer